

உலகக் காப்பியங்களில் பெண்ணியமும் அறக்கோட்பாடுகளும்

முனைவர் வெ.ச. சீனிவாசன்

நிர்வாக அலுவலர்

நந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, ஈரோடு

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன் 2023

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8285660)

[zenodo.8285660](https://doi.org/10.5281/zenodo.8285660)

ஒரு பெண் தனக்குரிய உரிமைகளை அறிந்து உணர்ந்து அதன்வழி தன்னை நிலை நிறுத்திக் கொள்வதே பெண்ணியம் பேசுதல் ஆகும். இப்பெண்ணியச் சிந்தனை தற்போதைய பெருவளர்ச்சி என்றாலும் ஒருபக்கம் பெண்கள் மீதான அடக்குமுறைகள் இருந்தகாலத்திலும் பெண்மைக்குக் குரல் கொடுத்தவைகள் இலக்கியங்கள். இவ்விலக்கியங்கள் தான் தோன்றிய காலத்தைப் பதிவு செய்வதற்காகவும், சமூகத்திற்கு ஏதேனும் ஒரு கருத்தைக் கூறுவதற்காகவும், இந்தச் சமூகம் எவ்வாறு விளங்கவேண்டும் என்று அறிவுறுத்துவதாகவும் அமைந்தன. இதற்குப் பல இலக்கியச்சான்றுகளைச் சுட்டலாம். குறிப்பாகக் காப்பியங்கள் இங்கு ஆய்வுக்குரிய எல்லையாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. “மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையைக் கொளுத்துவோம்” என்ற முழக்கம் தோன்றும் முன்னர் கி.பி 100- லேயே இலக்கிய வரலாற்றில் சங்கம் மருவிய காலம் என்று குறிப்பிடப்படும் காலத்தே தோன்றிய முதல் தமிழ்க் காப்பியமான சிலப்பதிகாரம் தொடங்கி அனைத்துக் காப்பியங்களிலும் பெண்களை மையப்படுத்துவதைக் காணமுடிகின்றது. சங்கம் மருவிய காலத்தில் ஆட்சி மாற்றத்தால் ஏற்பட்ட குழப்பங்களுக்கிடையில் நீதி இலக்கியங்கள் தோன்றி அறவுரைகளை எடுத்தோதின. இருநிலையில் அமைந்துள்ளதாகக் கருதஇடமுண்டு. எவ்வாறு நோக்கினும் காப்பியங்கள் ஆண், பெண் இருபாலாரில் பெண்மைக்கே முக்கியத்துவம் கொடுத்துச் சிறப்பித்திருப்பதை அறியமுடிகிறது. இவ்வாறு பெண்களை மையப்படுத்தும் படைப்புகளே காலந்தோறும் வரவேற்புக்குரியதாக இருந்திருக்கிறது. இதை இன்றளவும் பல்வேறு படைப்புகளின் வழி அறியலாம். காப்பியங்களைப் பொறுத்தவரையில் பெண்மையின் பல்வேறு கோணங்கள், பல்வேறு திறமைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதைக் காணமுடிகின்றது என்பதே இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும்.

திறவுச் சொற்கள்: முன்னுரை, அறம் சொற்பொருள் விளக்கம், இலக்கியங்களில் அறம், காப்பியங்களில் அறம்

உலகக் காப்பியங்களில் பெண்ணியம்

காலந்தோறும் சமுதாயத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை அவ்வவ்கால இலக்கியங்கள் எடுத்துக் கூறுகின்றன. அவ்வாறான இலக்கியங்களுள் சில ஆரம்ப காலம் முதல் இக்காலம் வரை அறத்திற்கு முதன்மை கொடுத்துள்ளன. தனிமனிதனையும், சமுதாயத்தையும் போற்றிப் பாதுகாக்கும் ஒழுக்க நெறியாக அறம் இருக்கின்றது.

தனிமனிதனும் சமுதாயமும் சீராக இயங்க நலமாக வாழ முன்னேற்றமடைய அறவாழ்வு இன்றியமையாததென்று முன்னோர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளார்கள். அறம், கற்பு, தவம், துறவு, விருந்தோம்பல், நிலையாமை, கடவுற்கொள்கை, ஒழுக்கம் மற்றும் பிற பண்புகள் வழியே அறங்கள் வெளிப்படுக்கின்றன. பெருங்காப்பியங்களில் பெண் மாந்தர்கள் வழி அறம் எவ்வாறு கட்டப்பட்டள்ளது என்பதை பெண்ணியம் அறக்கோட்பாடுகளில் காணலாம்.

அறம் சொற்பொருள் விளக்கம்

மனிதன் தனக்குரிய கடமைகளைத் தவறாது செய்வதை அறம் என்பர். ஒவ்வொரு மனிதனும் தம் வாழ்க்கையில் பின்பற்ற வேண்டிய ஓர் ஒப்பற்ற பண்பு அறமாகும். அறம் வலிமைமிக்கது. நன்மை பயப்பது.

“பிறவிதோறும் மனிதனைப் பற்றிக் கொண்டு வரும் தீவினையின் பயனாகிய அறியாமையை அறுத்தெறிவதே அறம்” என்று ஆன்மீகம் விளக்கம் தருகிறது.

மனித உயிர்களை நன்னெறியில் இட்டு செல்வது அறம். நல்லறத்தைக் கடைப்பிடித்து மனிதன் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்தால் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படுவான். அறம் என்பதற்குக் கிரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி “குடும்ப வாழ்வும், பெறுவாழ்வும் சீராக இயங்கி ஒருவர் கடைபிடிக்கும் சமயச் சார்பான அல்லது ஒழுக்கக் கண்ணோட்டத்துடன் கூடிய நெறிமுறைகள் அல்லது கடமைகள் என்று பொருள் விளக்கம் தருகிறது. இது மனிதனுடைய மனம், வாக்கு, காமம்” ஆகியவற்றை ஒழுங்குப்படுத்துவது.

இலக்கியங்களில் அறம்

மக்களின் உயர்ந்த நெறியாகக் காணப்படுகின்ற அறத்தை இலக்கியங்கள் தோன்றிய காலம் முதல் வெளிக்காட்டுவதை அறிய முடிகிறது. அறம் மனிதனை பண்புகள், செயற்பாடுகள், ஒழுக்க நெறிகள் மூலம்

நல்வழிப்படுத்தும் ஓர் ஆயுதமாக கருதப்படுகிறது. அதனால் தான் இலக்கியங்களில் அறம் முதன்மையாக வைத்துப் போற்றப்படுகிறது. இவற்றை,

“இன்பம் பொருளும் அறனுமென்றாங்கு அன்பொடு புணர்ந்த ஐந்திணை மருங்கின் காமக் கூட்டங் காணுங்காலை”

(தொல்காப்பியம்)

அறம் ஆண், பெண் இருவாலருக்கும் பொதுவான, பெருங்காப்பியங்களில் பெண்களே அறக்கோட்பாடுகளை அதிகமாக வலியுறுத்தியுள்ளார்கள். பெண்களுக்குரிய அறம், கற்புநெறி, தவம், துறவு, விருந்தோம்பல், போன்றவை சுட்டப்பட்டுள்ளன. தவிர பிற அறங்களிலும் இவர்கள் எவ்வாறு மேலோங்கியுள்ளார்கள் என்பதை பெருங்காப்பியங்கள் வழி ஆய்ந்து விளக்கப்படுகிறது.

சங்க இலக்கியங்களில் பெண்ணியம்

சங்க கால மகளிர் வீரமுடைய பெண்மணிமகளாகவே இலக்கியங்களில் சித்தரிக்கப்பட்டனர். பகல் குறி, இரவுக் குறி, தலைவனை சந்தித்தல், புனைகாத்தல், என தனது எல்லைகளை மீறாதபவளாகவும், புலியை புறமுதுகிட்டு ஓடச்செய்பவளாகவும், அரசனுக்கு பெண்பாற் தூதுவராகவும், புலமை வாய்ந்தவர்களாகவும் விளங்கினர்.

சங்க காலத்தில் பெண்பாற் புலவர்கள் பலர் பாடினும், பெண் வீரமுடையவளாகவும், விவேகமுடையவளாகவும் பல இடத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டனர். சங்க கால மகளிர் அடிமைப்படுத்தப்பட்டு கொடுமைப்பட்டுக் கிடந்தனர். தற்காலத்தில் தான் பெண்கள் சுதந்திரம் அடைந்தனர் என்பது தவறானக் கருத்தாம். உண்மையில் சங்க கால இலக்கியங்களில் துன்பப்பட்டுக் கிடந்தவர்கள் ஆண்களே, வீர ஏறு தழுவுதல், ஒரு பெண்ணை மணக்க வீரவிளையாட்டுகள், காளை அடக்குதல், மடற்பனை ஏறுதல் என பலவகையில் துன்பப்பட்டுக்கிடந்தவர்கள் ஆண்களே. ஆனால் அதற்குப் பிறகு

தோன்றிய ஆணாதிக்க சமுதாயம் பெண்களின் அடக்கு முறையை வலியுறுத்திப் பேசி பேசி மறைமுகமாக பெண்களை அடிமைப்படுத்தி வைத்து விட்டனர்.

காப்பியங்களில் பெண்ணியம்

காப்பியம் என்றதும் நம் நினைவிற்கு வருவது கம்பராமாயணமும், மகாபாரதமுமே. பெண் என்பவள் ஆக்கும் சக்தியையும், அழிக்கும் சக்தியையும் பெற்றவள் என்பது நாம் அறிந்ததே. ஆனால் காப்பியங்களில் தலைவர்களின் பெருமை பாடப்படுகின்ற அளவிற்கு, காப்பியத் தலைவிகளின் பெருமை பேசப்படவில்லை. படைப்பாளர்கள் பெண்களுக்கு சமஉரிமை கொடுத்தார்களோ என்னவோ, உரையாசிரியர்கள், திறனாய்வாளர்கள் பெண்களின் தனித்துவத்திற்கு அவ்வளவு மதிப்பு கொடுக்கவில்லை என்று கூறலாம். சான்றாக,

சீதை இராமாயணத்தில் யாராலும் தூக்க முடியாத சிவதனுசை ராமன் தூக்கி நிறுத்தி நாண் புட்டி வளைத்து ஒடித்து சீதையை மணந்தான், என ராமனின் பெருமை பேசப்படுகின்றதே தவிர, பந்தாடிக் கொண்டிருக்கும் போது பந்து சிவதனுசை வைக்கப்பட்டிருக்கும் பெட்டிக்கடியில் போகவே அதை மிக லகுவாக நகர்த்தி அந்தப் பந்தை எடுத்த சீதையின் வல்லமை யாரும் புரிந்து கொள்ளவில்லை.

இராமன் இருமுறை அக்னிபிரவேசம் செய்யவைத்து சீதையை சோதித்தது விமர்சிக்கத்தக்கக் கருத்து. எனினும், ஐம்புதங்களில் ஒன்றான தீயை அடக்கும் ஆற்றல், எதிர்த்து நின்று ஜெயிக்கும் ஆற்றல் சீதைக்கு இருந்தது நாம் பாராட்ட வேண்டிய ஒன்றாகும். இராவணனால் நிலத்தோடு கடத்தப்பட்டு ஆகாயம் வழி சென்ற சீதை வாயு புத்திரனாகிய அனுமனின் தேவியாக, அக்னி பகவனை எதிர்த்து வென்றது என உலக இயக்கமாம் ஐம்புதங்களையும் வென்றவள் சீதை. இங்கு சீதை உருவகமாக ஒட்டு

மொத்த பெண்கள் சமூகத்தையும் பார்க்கும் போது பெண்களின் பேராற்றல் வெளிப்படுகிறது.

பாஞ்சாலி

மகாபாரதத்தில் பாஞ்சாலி பஞ்ச பாண்டவர்களின் மனைவியாக விளங்குகிறாள். பஞ்ச பாண்டவர்களை பஞ்ச பூதங்களாகக் கொண்டதால் இவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு தலைவியே. இந்த உலகமே பஞ்ச பூதங்களால்தான் இயங்குகிறது. ஒரு பெண்ணால் மட்டுமே பஞ்ச பூதங்களைக் கையாள முடியும் என்பதும், பஞ்ச பூதங்கள் இயங்க ஒரு தூண்டுதலாக பெண்சக்தி தேவை என்பதும் புலனாகும்.

சுதாட்டத்தில் தன்னை வைத்துத் தோற்றபோது அழைக்க வந்த காவலனிடம், “அவர்கள் தோற்றபிறகு என்னை வைத்து விளையாட அவர்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது” எனக் கேட்கிறாள். தவறு செய்யவில்லை எனில் தன் உரிமைக்காகப் போராடும் துணிச்சலுடையவளாகச் சித்தரிக்கப்பட்டாள் அன்றைய பாஞ்சாலி. தனக்காக தன் மானத்திற்காக போராடிய வீரப்பெண் பாஞ்சாலி ஆவாள்.

கண்ணகி

பெண்ணுக்குப் பெருமை தரும் தமிழ்க் காப்பியங்களில் சிலப்பதிகாரமும் ஒன்று. கண்ணகி புகாரில் கற்புக்கடம் பூண்ட அமைதிப் பெண்ணாகத் தோன்றி, மதுரையில் வீரத்தின் விளைநிலமாய், வஞ்சியில் வானுறையும் வாழ்வு பெறுகிறாள் என்பது புலப்படுகிறது. கற்பில் சிறந்த (விண்மீன்) அருந்ததியைப் போன்று கண்ணகி காணப்படுகிறாள். அருந்ததி வசிட்டரின் மனைவி. இவள் கற்பில் சிறந்தவள். இவள் கற்பு கண்ணகியின் கற்பொத்தது என்றும் கற்பில் கண்ணகி அருந்ததியைப் போன்றவள் என்றும் இளங்கோடிகள் போற்றியதில் கண்ணகியைக் கற்புத் தெய்வமாக உணர்த்த விரும்புவது புலனாகும்.

இல்லறம் இன்பமாகவும், செம்மையாகவும் இருக்க கணவன் மனைவியிருவரும் செந்நெறியுடன் விட்டுக் கொடுத்தல் இன்றியமையாதது. சோலையில் தன் கணவனுடன் கண்ணகி அமர்ந்திருக்கும் போது தீயவன் ஒருவன்

“கவுந்தியடிகளிடம் இவர்கள் இருவரும் யார் என்று கேட்கும் போது அவர், இவர்கள் என் பிள்ளைகளென்று கூறினார். உடனே அத்தீயோர் அண்ணனும், தங்கையும் அகமுடையானும், பெண்டாட்டியுமாய் இருப்பதுண்டோ? எனக் குறும்புடன் கிண்டல் செய்தனர்.”

இத்தீய சொல்லினைக் கேட்டதும் கண்ணகி தன் காதுகளைப் பொத்திக் கொண்டு தன் கணவனாகிய கோவலன் பின்னே நடுங்கினாள் என்பதைக் கூறுகிறார். தீயசொல் கேட்டு கோவலன் நடுங்காமல் கண்ணகி மட்டும் நடுங்கியது சிந்தித்தற்குரியது. ஆடவரைக்காட்டிலும் பெண்ணுக்கு இழிவு, அச்சம் மிகுதியென்பதை இச்செயல் காட்டுகிறது. அச்சுமூலிலும் கணவனைப் பார்த்து நடுங்கியது கணவன் மீது கொண்டுள்ள பணிவைக் காட்டுகிறது.

மணிமேகலை

மனிதப் பண்புகளில் உயர்ந்தது அறமாகும். அதைப் பின்பற்றுவவர்கள் எக்காலத்திற்கும் சிறப்பிற்குரியவர்களாவர். தாம் செய்த உதவிக்கு மாறாக அதே போல் உதவி செய்வது அறமாகாது என்பதை,

**“பிறக்கீவோர், தமக்கீப வென
வளைத்துரைத்தனன் என்க”**

(புறநானூறு)

மணிமேகலை ஏழை மக்களின் கொடிய பசியைப் போக்குவதே உண்மையான அறம் என்கிறார். மணிமேகலை நகரத்திலுள்ள சிறைச்சாலைகளில் புகுந்து அங்குத் தண்டிக்கப்பட்டுப் பசியால் வருந்துகின்றோரைப் பார்த்து அருளுடனும், இன்முகத்துடனும், மனமுருகி வரவேற்று அவர்களிடம் இனிய

மொழிகள் பேசி அமுதசுரபியிலிருந்து யாவருக்கும் உணவளித்தார். மணிமேகலை கேட்டதற்கு இனங்கிய அரசன் சிறைச் சாலையை அறச்சாலையாக மாற்றிய ஒரு பெண்ணின் புரட்சியாக காட்டப்பட்டுள்ளது.

விசையை

விசையை சீவகன் தாய் சீவகனைச் சுடு காட்டில் பெற்றெடுக்கிறார். சீவகன் நல்ல முறையில் வாழ்கிறான். விசையைத் தனமகன் பிறந்த இடமான சுடுகாட்டை அறக்கோட்டமாக மாற்ற நினைக்கின்றான். சீவகனைப் பெற்றெடுக்கும் போது அவன் வணங்கும் தெய்வங்கள் உதவவில்லை. இருப்பினும் அவன் கோபம் கொள்ளாமல் அத்தெய்வங்களை நினைத்துக் கோயிலெழுப்புகின்றான். தான் துறவுக்கோலம் அடைந்த போது பெற்ற அனுபவங்களையும் வாழ்வில் கண்ட உண்மைகளையும் கூறுகின்றான். தன் கணவன் அறநெறியிலிருந்து தவறி அழிந்தான் என்பதைக் கூறுகிறார். தெய்வம் உதவாவிட்டாலும் அத்தெய்வத்திற்குச் சுடுகாட்டில் கோயிலெழுப்பி அறத்தை வலியுறுத்தியது பெண்ணியத்தின் மேன்மையைக் காட்டுவதாகும்.

நளாயினி

நளாயினி மிகவும் அழகானவள் தன் பெற்றோரின் விருப்பத்திற்கு இணங்க மெளத்கல்ய என்ற முனிவரை மணக்கிறாள். ஆனால் மெளத்கல்யர் அழகானவர் அல்ல. அதனால் தன் மனைவி உண்மையாகவே தன்னை விருப்பப்பட்டு தான் திருமணம் செய்து கொண்டாளா என்று சோதிக்க விரும்புகிறான். தன்னை முதியவனாக உருமாற்றிக் கொண்டும், தொழுநோயை ஏற்படுத்திக் கொண்டும் பலவாறாக அவளைச் சோதித்த மெளத்கல்யா தன் காமத்தைத் தடுக்கப் பக்கத்தில் இருக்கும் தாசிவீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்லச் சொல்கிறான்.

நளாயினியும் தன் கணவனை கூடையில் சுமந்து தாசி வீட்டிற்குச் செல்கிறாள். ஊரார் பேச்சினைக் கேட்காமல் தன் கணவனே கண்கண்ட தெய்வம் என்ற நோக்கத்தோடு செல்கிறாள். மீண்டும் தன் மனைவியை கேவலமாக பேசுகிறாள். அப்பொழுதும் மன நோகாமல் பணிவிடை செய்கிறாள். வரும் வழியில் பல இன்னல்களை சந்திக்கிறாள். கடவுள் அனுகிரகத்தால் அந்த இன்னல்களைப் போக்குகிறாள். அப்பொழுதுதான் தன் மனைவியின் உண்மையான அன்பைப் புரிந்து கொள்கிறாள்.

காப்பியப் பெண்களான சீதை, பாஞ்சாலி, கண்ணகி, மணிமேகலை, விசையை, நளாயினி போன்றவர்களின் வாழ்க்கை முறைகளைப் பார்க்கும் போது அவர்கள் அனைவரும் கற்புநெறி தவறாமல் வாழ்ந்தவர்களாக காட்டப்படுகின்றது.

நிறைவாக

பெண்கள் அன்று முதல் இன்றுவரை வாழ்க்கையில் பல சிக்கல்களையும் சவால்களையும் எதிர் கொண்டே வாழ்ந்து பழகிக் கொண்டார்கள். இவற்றையெல்லாம் தாண்டி வாழ்க்கையில் வெற்றிக் கொள்கிறார்கள் என்றால் மிகையாகாது. ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் தன்னம்பிக்கை, மன தைரியம் இருக்க வேண்டும். பெண்கள் அவர்களாகவே முடிவெடுத்து தன்னைத் தானே தங்களை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். மேலே குறிப்பிட்ட காப்பியப் பெண்கள் அனைவருக்கும் எவ்வளவோ பல இன்னல்கள் வந்தாலும் தங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்து விலகாமலே தங்களைச் சுற்றியுள்ள பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளை தாங்களே எடுத்து அதை நல்ல முறையில் சரிசெய்தார்கள்.

பெண்கள் வீட்டிற்குள் இருக்கும் போதும், வீரப்பெண்களாக விளங்கிய போதும் பெண்

விடுதலைப் பற்றிப் பேசாத சமுதாயம், என்று பெண்ணியம், பெண்உரிமை, பெண்விடுதலை எனப் புரட்சிசெய்ய ஆரம்பித்ததோ அன்று அவர்களின் அடிமைத்தனமும் அதிகரித்தது.

“வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணைப் பூட்டி வைப்போம் என்ற விந்தை மனிதர் தலைகவிழ வேண்டும்”

என்று பாரதி பாடினானே தவிர அவரவர்கள் தங்கள் சொந்த உரிமைக்காகப் போராட வேண்டும் என்று கூறவில்லை. சமூகம் எதுவானாலும், மொழி எதுவானாலும், சமுதாயச் சூழல் எதுவாக இருப்பினும், என்னதான் புரட்சி, பெண்மை, ஆணாதிக்கச் சமுதாயம் என்றெல்லாம் கூறினாலும், பெண்ணானவள் வாழ்க்கையில் - “தற்காத்துத் தற்கொண்டான் பேணித் தகை சான்ற சொற்காத்துச் சோர்விலாதவளாகவே விளங்குகிறாள்” விதிவிலக்காகச் செல்லும் சில பெண்கள் சரித்திரமும் படைக்கின்றனர், சாதனையும் புரிகின்றனர். இக்கருத்துக்களால் பெண்ணியம் என்பது சங்ககாலம் தொடங்கி இக்காலம் வரை, கல்வெட்டு தொடங்கி கணினி வரை ஏதோ ஒரு வகையில் பேசப்படுகிறது என்பது புலனாகிறது.

“வாழ்க பெண்மை”

துணை நின்றன

1. அடியார்க்கு நல்லார் (உ.ஆ), சிலப்பதிகாரம் (2008) உ.வே.சா. நூல் நிலையம்
2. அழகு கிருஷ்ணன். பொ. (1988) சிலப்பதிகாரம் காட்டும் பண்பாடும் சமுதாய வரலாறும், ஐந்திணைப் பதிப்பகம்.
3. சோமசுந்தரனார் (1992) சீவக சிந்தாமணி திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம்
4. வலைத்தளம்